

**BOLAJAK PEDAGOGLARDA KREATIVLIK SIFATLARINI
RIVOJLANTIRISH YO`LLARI.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6598735>

Tashmatova Shalola Ravshanbekovna

o`qituvchi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti,
Toshkent, O'zbekiston

Abdurasulova Madinabonu Shuxrat qizi,

Salimova Saboxat Tulkunovna,

Tuxtamurodova Nodira Olimjon qizi,

Axunova Zuxra Muxamedjanovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti,
boshlang'ich ta'lim fakulteti, 104-guruh talabalari
Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak pedagoglarda kreativlik sifatlarini rivojlantirish yo'llari, kreativlikning inson rivojlanishiga va uning shaxsiyatiga ta'siri masalalari yoritilgan bo'lib, bu masalada ko'plab olimlarning fikrlari va mulohazalari ham o'rin egallagan. Kreativlikni rivojlantirish bo'yicha takliflar keltirilgan.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы развития навыков творческого мышления учащихся начальных классов по математике, влияние творчества на развитие человека и его личности, а также взгляды и мнения многих ученых по данному вопросу. Есть предложения по развитию творчества.

Annotation: This article discusses the ways of developing the qualities of creativity in future teachers, the influence of creativity on the development of a person and his personality, as well as the views and opinions of many scientists on this issue. There are suggestions for the development of creativity

Kalit so'zlar: Kreativlik, ijodkorlik, turlicha fikrlash, fikrlash qobiliyatlari, ijodiy strategiyala, ijodiy yondoshish, kreativlik potentsiali.

Ключевые слова: Креативность, творчество, иное мышление, мыслительные способности, творческая стратегия, творческий подход, творческий потенциал.

Key words: Creativity, creativity, other thinking, mental abilities, creative strategy, creative approach, creative potential.

Hozirgi zamon pedagogikasi yuqori malakali pedagogik kadrlarga ehtiyoj sezadi. Ushbu loyihani amalga oshirish quyidagilarni nazarda tutadi:

1. O`qituvchilarni ma`naviy va moddiy rag`batlantirish sistemalarni tadbqiq etish;

2. Pedagogik kadrlarni attestatsiyadan o`tkazishda qo`yiladigan talablarni yangilash;

3. Ularning malakasini oshirish;

4. Eng yaxshi o`qituvchilarning tajribalarni keng ommalashtirish. Yangi, hozirgi zamon standartlarini amalga tadbqiq etish o`qituvchidan nafaqat yuqori malakani va doimiy kasbiy rivojlanishni, balki o`z ishiga ijodiy yondashishni talab qiladi. O`qituvchining kreativligi o`z tajribasini qayta ko`rib chiqishi va yaxshilash hammaga ma`lum narsalarni o`zgartira olishi va ijodiyfoydalana bilish, sifat jihatdan yangiliklarni yaratish juda katta ahamiyatga ega bo`lib bormoqda.

Kreativlik tushunchasi (lot., ing. "create" – yaratish, "creative" yaratuvchi, ijodkor) ingliz tilidan tarjima qilganda ijod ma`nosini anglatadi. Haqiqattan esa yangi, original (o`ziga xos) yanada sayqallangan moddiy va ma`naviy bog`liqliklarni yaratishdir. Kreativlikni: ijodga intilish, hayotga ijodiy yondashish, o`ziga doimiy tanqidiy nazar solish va tahlil etish deyish mumkin. Hozirgi zamon psixologiya va pedagogika lug`atlariga asoslanib o`qituvchining kreativligi deb uning fikrlaridagi sezgilaridagi, muloqotdagi, alohida faoliyat turidagi, ijodiy yondashish, bilish darajasi deb ta`riflash mumkin. *O`qituvchining kreativligi, bu uning qat`iy, chegaralangan yoki sust chegaralangan sharoitlarda har xil original g`oyalarni izlab toppish laoyiqatidir.* Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish quyidagi o`zaro bir-biriga bog`liq kreativlik tarkibiy komponentlarini ajratish imkoni beradi:

1. Intellektual (aqliy);

2. Ahloqiy (o`z-o`zini boshqarish);

3. Motevatsion (maqsadiy);

4. Emotsional (his hayajonli).

Kretiv layoqat quyidagi o`zaro bir-biriga bog`liq bo`lgan qismlardan iborat bo`ladi:

1. Kreativlik maqsad;

2. Ijodiy intilish;

3. Kreativ (ustanovka) qurish,

4. Kreativ yo`nalish;

5. Kreativ ifodali akt;

6. Kreativ o`z-o`zini boshqarish;

7. Kreativ faollik;

8. Kreativ intilishlar darajasi.

O`qituvchining kreativligi uning ijodiy faoliyatida paydo bo`ladi va rivojlanadi. K.Rodgers "Ijod-o`z o`zini kuchaytirish demakdir" degan asarida ijodiy shaxs uchun eng asosiy savollardan birini beradi: "Meni, mening hayot tarzim qoniqtiradimi?" yoki

to`g`ri talqin etadimi. O`qituvchining ushbu savolga javobi uning kasbiy va ijodiy cho`qqilarga intilishi yuqori ijodiy malakali va o`zini ijodiy tomondan to`la namoish etishga intilishi kreativ shaxs bo`lishi". Shunday qilib kreativlik o`qituvchining ijodiy faoliyatida ijodiy intilishi, ijodiy qobiliyati, kreativ maqsadi, yo`nalishi va o`zini boshqara olishida ko`rinadi va uni o`zini faolligi, o`zini-o`zi boshqara olishi bilan yetuk rivojlanayotgan, o`sayotgan shaxsga aylanayotganini bildiradi.

Pedagogning **kreativlik potentsiali** uning umumiy xususiyati sifatida aks etadi. U ijodiy faoliyatning dastlabki sharti va natijasi sanaladi. Mazkur sifat shaxsning o`z-o`zini namoyon qilish layoqatiga egalikni va tayyorlikni ifodalaydi. Qolaversa, kreativ potentsial negizida har bir mutaxassisning shaxsiy qobiliyatlari, tabiiy va ijtimoiy quvvati yaxlit holda namoyon bo`ladi. Kreativ potentsial bilish jarayoniga yo`naltirilgan ijodkorlik bilan chambarchas bog`liq. Pedagogning kreativ potentsiali an`anaviy tafakkur yuritishdan farqli ravishda quyidagilarda namoyon bo`ladi:

- tafakkurning tezkorligi va egiluvchanligi;
- yangi g`oyalarni yaratish qobiliyati;
- bir qolipda fikrlamaslik;
- o`ziga xoslik;
- tashabbuskorlik;
- noaniqlikka toqat qilish;

Pedagog kreativlik potentsialiga ega bo`lishi uchun kasbiy faoliyatida quyidagilarga e`tiborini qaratishi zarur:

- kasbiy faoliyatiga ijodiy yondashish;
- yangi-yangi g`oyalarni yaratishda faollik ko`rsatish;
- ilg`or pedagogik yutuq va tajribalarni mustaqil o`rganish;
- hamkasblar bilan pedagogik yutuqlar xususida fikr almashish.

Har bir pedagogning o`zini- o`zi rivojlantirishi va o`zini- o`zi namoyon etaolishi bevosita uning kreativlik qobiliyatiga egaligi bilan bog`liq. Odatda pedagoglarning kreativlik qobiliyatiga ega bo`lishlari pedagogic muammolarni hal qilishga intilish, ilmiy-tadqiqot ishlari yoki ilmiy loyihalarni amalga oshirish va o`zaro ijodiy hamkorlikka erishishlari orqali ta`minlanadi. Pedagog o`z-o`zidan ijodkor bo`lib qolmaydi. Uning ijodkorlik qobiliyati ma`lum vaqt ichida izchil o`qib-o`rganish, o`z ustida ishlash orqali shakllantiriladi va u asta-sekin takomillashib, rivojlanib boradi. Har qanday mutaxassisda bo`lgani kabi bo`lajak pedagoglarning kreativlik qobiliyatiga ega bo`lishlari uchun talabalik yillarida poydevor qo`yiladi va kasbiy faoliyatni tashkil etishda izchil rivojlantirib boriladi. Bunda pedagogning o`zini-o`zi ijodiy faoliyatga yo`naltirishi va bu faoliyatni samarali tashkil eta olishi muhim ahamiyatga ega. Pedagog ijodiy faoliyatni tashkil etishda muammoli masalalarni echish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, shuningdek, pedagogik xarakterdagi ijod mahsulotlarini yaratishga alohida e`tibor qaratishi zarur. Muammoli masala va vaziyatlarni hal qilar

ekan, pedagogning masala echimini topishga ijodiy yondashishi unda hissiy-irodaviy sifatlarning rivojlanishiga yordam beradi. Pedagog o'z oldiga muammoli masalalarni qo'yish orqali mavjud bilimlari va hayotiy tajribalariga zid bo'lgan dalillar bilan to'qnash keladi. Buning natijasida o'z ustida ishlash, mustaqil o'qib o'rganishga nisbatan ehtiyoj sezadi.

O'qituvchilar darslarda bo'lajak pedagoglarning erkin fikr yuritishlarini ta'minlay olishlari kerak. Xuddi shu holatdagina ularning fikrlari kreativlik kasb etadi. "Kreativlik darslarida bo'lajak pedagoglar birgina "to'g'ri" javobni izlash o'rniga o'zlarini erkin va xotirjam sezishlari va yuzaga kelgan muammolarga turli echimlarni izlab topishlari maqsadga muvofiqdir. Qancha ko'p g'oya va fikrlarni o'rta tashlasalar, shuncha ko'p g'oyalar kreativ bo'ladi (Simonton, 1999). O'qituvchilar "Aqliy hujum" metodidan foydalanganlarida noaniqlikka duch kelishlari mumkin. Bo'lajak pedagoglarni to'g'ri yo'lga yo'naltirish va keyinchalik ularni mustaqil "sayohatga" qo'yib yuborish ularda kreativ va hattoki noaniq bo'lsada, turli g'oyalarni o'ylab topishga bo'lgan intilishni kuchaytiradi. Chak Djons aytganiday "Qo'rquv hissining yuzaga kelishi kreativlikka asoslangan har qanday ishda mavjud; havotir kreativlikning xizmatkoridir" (Goleman, Kaufman, & Ray, 1992). Bo'lajak pedagoglarni yo'naltirish, o'qituvchiga bog'liq bo'lib qolmay, ularda avtomatik ravishda harakat qilish ko'nikmasini shakllantiradi. Yuqori sinf o'qituvchilari yoki yuqori kurslarning malakali bo'lajak pedagoglari jarayonni kichik alohida qism va bosqichlarga bo'lib, yosh va tajribasiz bo'lajak pedagoglarni ruhlantirib, bu esa o'z o'rnida kreativlik ko'nikmasining shakllanishiga o'z ta'siri o'tkazadi (Amabile, 1998). O'qituvchilar bo'lajak pedagoglarni manbalar bilan ta'minlash, maslahat berish, yo'l-yo'riq ko'rsatish, ularning progress va muvafaqqiyatini aniqlashda mezonlarni ishlab chiqishda murabbiy sifatida xizmat qiladilar. Shuningdek, yuqori kurs bo'lajak pedagoglari nafaqat ichki kreativlikni shakllantirish, balki kichik guruhlarda ishlash, kreativlik va sharhlar berishga qiziqтира oladilar. Kreativlik potentsialiga ega pedagog o'zida quyidagi malakalarni namoyon eta oladi:

- bajariladigan vazifaning mohiyati va ahamiyatini belgilay bilish;
- masalaning qo'yilishini tahlil qila olish;
- masalani hal qilish rejasini tuzish;
- masalani hal qilishda samarali metodlar (analiz, sintez, induktsiya, deduktsiya, taqqoslash va b.) ni qo'llash;
- masalani hal qilish usullarini tanlay olish;
- qabul qilingan qarorning to'g'riligini asoslash va qayta tekshirish;
- masalani hal qilishda kichik tadqiqot (izlanish)ni olib borish;
- masalani hal qilish sharoiti, jarayonning borishi va masala echimi yakunlarini umumlashtirishga oid dalillarni rasmiylashtirish. Pedagogning kreativ potentsiali quyidagi tarkibiy asoslarni o'z ichiga oladi: **Maqsadli-motivli yondashuv** (ijodiy

faoliyat qadriyat sanaladi va u pedagogning qiziqishlari, motivlari, faoliyatni tashkil etishga intilishida ko`zga tashlanadi); **Mazmunli yondashuv** (o`zida pedagogik, psixologik, maxsus va innovatsion xarakterdagi BKMni aks ettiradi); **Tezkor-faoliyatli yondashuv** (o`zida ma`lum fikriy-mantiqiy fikrlashga doir harakatlar, shuningdek, amaliy (maxsus, texnik, texnologik) faoliyat usullarini ifodalaydi);

Refleksiv-baholash (bunda shaxsiy ijodiy faoliyat mohiyatini anglash, o`zo` zini tahlil qilish va o`z-o`zini baholash ko`zga tashlanadi); Pedagogning ilmiy-tadqiqot ishlari va ilmiy yoki ijodiy loyihalarni amalga oshirishi unda kreativlik potentsialini yanada rivojlantiradi. Natijada pedagog:

- ijodiy fikrlashga odatlanadi;
- ilmiy-tadqiqot faoliyatini olib borish ko`nikmalarini puxta o`zlashtiradi; pedagogika yoki mutaxassislik fani yutuqlari hamda ilg`or tajribalardan foydalanish imkoniyatlarini mustaqil tahlil qiladi;
- pedagogik jamoa tomonidan olib borilayotgan ilmiy tadqiqot va ijodiy loyihalarni bajarishda faol ishtirok etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ishmuhamedov R, M.Yuldashev. "Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar." (ta'lim tizimi xodimlari, metodistlar, o'qituvchilar, tarbiyachi va murabbiylar uchun o'quv qo'llanma) Toshkent-2017, 366 bet.
2. Jumayev M.E. "Matematika o'qitish metodikasi." (OO'Y uchun darslik). Toshkent. "Turon iqbol" 2016 yil. 426 bet.
3. Ro`ziyeva D., Usmonboyeva M., Holiqova Z. "Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanilishi" / Metodik qo'llanma -T.: Nizomiy nomli DTPU, 2013.-115b.
4. Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem soving). - Alexandria - Virginia, USA: ASCD, 2014.